

ЎЗБЕКИСТОНДА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ДАВЛАТ ВА ДИН МУНОСАБАТЛАРИ: УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР

Кудратова Дилдора Темур қизи

Қарши давлат университети
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10495051>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар қаторида диний сиёсат ва унинг давлатдан ажратилганлиги ҳақида сўз боради. Мустақилликка эришгандан сўнг диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликнинг таъминланиши борасида олиб борилган ишлар ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Толерантлик, виждон эркинлиги, мустақиллик, маданий марказ, ҳайит, байрам, урф-одат

Ўзбекистон мустақилликка эришган экан, одамларда, айниқса, ёш авлодда ҳалоллик ва фидойилик одобини мустақиллик руҳида шакллантириш вазифаси турибди. Бу мўътабар ишда барча, ҳатто дин аҳли ва арбоблари ҳам фаол иштирок этмоқлари лозим. Бинобарин, бизда, ҳатто, динга эътиқод қилиш, виждон эркинлиги конституциявий йўл билан кафолатланган[1].

Ҳозирги кунда, Ўзбекистонда 138 та миллий маданий марказлар, 16 та диний конфессиялар вакиллари, 35 та дўстлик жамиятлари фаолият юритиб келмоқда[2]. Бу борада, ҳеч шубҳасиз, халқимизга азалдан хос бўлган бағрикенглик анъаналари муҳим роль ўйнамоқда.

Конституция ва қонунларда, миллати, тили ва динидан қатъи назар, барча фуқароларнинг тенг ҳуқуқ ва эркинликларга эга экани кафолатлаб қўйилган. Уларга ўз миллий маданияти, анъана ва урф-одатларини сақлаш, ҳар томонлама ривожлантириш учун барча имкониятлар яратилган.

Мустақил Ўзбекистонга собиқ иттифоқдан анча қолоқ, издан чиққан ишлаб чиқариш муносабатлари ва халқ хўжалиги, маърифий-ахлоқий жиҳатдан ўпирилиш, маънавий-маърифий қолоқлик, ўз миллий қадриятларидан маҳрум бўлган жамият мерос бўлиб қолди. Мамлакат ҳар жиҳатдан қийин аҳволга тушган эди.

Собиқ шўролар даврида мамлакатда оммавий атеизмни жорий этиш ҳаракати авж олдирилиб, динни нафақат давлатдан ажратиш, уни ҳатто жамиятдан бутунлай ва зудлик билан ажратиш ташлаш сиёсати олиб борилди. Буюк давлатчилик, қизил империячилик манфаатлари, коммунистик фирқа мафқурасининг муҳолифи сифатида баҳоланган

динни йўқ қилишга қаратилган атеистик тарғибот энг ваҳшиёна шаклларда олиб борилди. Шу мақсадда минглаб масжидлар, мадрасалар, ибодатхоналар, черковлар, монастырлар йўқ қилиб ташланди. Эски диний мактаблар ёпилди. Минглаб дин арбоблари қатағон қилинди. Диний ҳайитлар, урф-одатлар таъқиқланди ёки уларни бажаришга қарши кўплаб тўсиқлар қўйилди. Масалан, ўша даврларда Ўзбекистон бўйича ҳаж сафарига бир йилда 1-2 киши борарди, холос[3].

Собиқ шўролар давлатида “Худосиз” газетаси ва “Худосизлар” журнали нашр этилар эди. Дин эскилик сарқити деб баҳоланиб, бу сарқитларга бутунлай барҳам бериш ишлари олиб борилди. Эски араб алфавитида ёзилган китоблар ва қўлёзмалар диний манбаларга чиқарилиб, йўқ қилинди. Уларни сақлаш, ўқиш таъқиқланди. Натижада ислом қадриятларидан халқимиз амалда узиб қўйилди, динсизлик авж олди.

Собиқ иттифоқдаги ҳукмрон коммунистик партиянинг жиловбардорлари диний жамоаларни халқларнинг ақл-идрокини эгаллаш учун курашда ўзларининг рақиби деб ҳисоблар эди. Улар ўзларининг бутун фаолиятлари давомида динни камситиш, руҳонийларни йўқотиш ва омон қолганларни бўйсундириш учун энг кескин чораларни кўрган эди. Дин сунъий равишда мафкуравий курашнинг ўта қизғин жабҳаларидан бирига айлантириб қўйилган эди. Ислом динининг минглаб мўътабар уламолари қатағон қилинди. Минглаб масжидлар ва юзлаб мадрасалар бузиб ташланди. Бу обидаларнинг кўпчилиги халқимиз учун, инсоният цивилизацияси учун бебаҳо меъморий ва тарихий қадрият ҳисобланар эди. Диндорларнинг кўпчилиги 90-йилнинг бошларига қадар Қуръони Каримдан баҳраманд бўлмаган эди.

Диний соҳада барча собиқ шўро республикаларида 1990 йилгача РСФСР ҳукуматининг 1929 йилда қабул қилинган “Диний уюшмалар тўғрисида”ги қарори амалда эди. Зўрлик асосига қурилган собиқ иттифоқ парчаланиб, мустақиллик қўлга киритилгач, Ўзбекистонда объектив равишда диний омил кучайди. 1991 йил Ўзбекистон ҳукуқий тажрибасида биринчи бор “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида” Қонун қабул қилинди[4].

Дин инсоннинг руҳий дунёси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг ижтимоий ҳаётида доимо у билан бирга бўлди. Шунинг учун ҳам динни ўрганиш бу — инсониятни ўрганиш демак. Динни инсониятдан, инсониятни диндан ажратиб бўлмаслигини тарихнинг ўзи исботлади.

Мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонунида дунёвий давлат сифатида динга ўз муносабатини баён қилди.

Турли диний конфессиялар кенг фаолият кўрсатаётган республика-мизнинг қишлоқ ва шаҳарларида барча динлар, шу жумладан ислом дини қадриятлари қайта тикланди. Мусулмонлар сафи анча кенгайди, ёшлар динни қизиқиб ўрганмоқда, диний маросимлар, хусусан исломий байрамлар — Қурбон, Рамазон ҳайитлари тикланиб, бу табаррук айёмлар халқимизга кўпдан-кўп маънавий руҳ бағишламоқда. Дам олиш кунлари деб белгилаб қўйилган Рамазон, Қурбон ҳайитларида минглаб масжидларда минглаб кишилар ҳайит намозларини ўқимоқда. Вафот этган яқин кишиларининг қабрларига бориб, тиловат қилмоқда. Қадимги даврларда қурилиб, шўролар даврида харобаларга айланган минглаб мадраса, масжидлар қайта таъмирланди, янгилари қурилди.

Бугунги кунда ҳам муқаддас динимиз, миллий қадриятларимизни, буюк азиз-авлиёларимизнинг хотираси, меросини тиклаш, қадамжоларини обод қилиш бўйича жуда кўп ишлар қилинмоқда. Масалан, собиқ мустабид тузум даврида юртимизда 80 га яқин масжид фаолият кўрсатган бўлса, ҳозирги кунда уларнинг сони 2 минг 42 тани ташкил этади[5].

Дин ва давлатнинг ўзаро муносабатларини яхши билиш демократик жамият пойдеворини мустаҳкамлайди. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни турли диний жамоа аъзоларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ҳақида тўла маълумот беради. Фуқароларда Қонунга ҳурмат ҳиссини, фақат ўзининг эмас, балки бошқаларнинг ҳам диний ҳис-туйғуларини ҳурмат қилиш, тушунишга ҳаракат қилиш, ўз шахсий фикрларини бошқа кишиларга тазйиқ билан ўтказиш ғайриқонуний хатти-ҳаракат экани, жамоат жойларида диний масалаларда зўравонлик, агрессивликка йўл қўймаслиги каби тушунчаларни шакллантиради.

Демак, ҳар қандай шахснинг диний фаолиятига, дин, виждон, дунёқараш эркинлигига, агар у қонун ва ижтимоий хавфсизлик чегарасидан чиқмаса, давлат ҳам, айрим шахслар ҳам аралашмаслиги керак. Унга нисбатан маъмурий ва мафкуравий тазйиқ ўтказмаслиги зарур. Иккинчи томондан, ўз динига эътиқод қилувчи ва дунёқарашини

тарғиб этувчи шахс жамият ва шахс хавфсизлиги, унинг ҳуқуқ ва эркинликларига таҳдид солмаслиги зарурлиги таъкидланади.

Ўзбекистонда давлат ва дин муносабатларининг устувор йўналишларига қуйидагилар киради:

- диндорларнинг диний туйғуларини ҳурмат қилиш;
- диний эътиқодларни фуқароларнинг ёки улар уюшмаларининг хусусий иши деб тан олиш;

- диний қарашларга амал қилувчи фуқароларнинг ҳам, уларга амал қилмайдиган фуқароларнинг ҳам ҳуқуқларини тенг кафолатлаш ҳамда уларни таъқиб қилишга йўл қўймаслик;

- маънавий тикланиш, умуминсоний ахлоқий қадриятларни қарор топтириш ишида турли диний уюшмаларнинг имкониятларидан фойдаланиш учун улар билан мулоқот қилиш йўллари излаш зарурати;

- диндан бузғунчилик мақсадларида фойдаланишга йўл қўйиб бўлмаслигини эътироф этиш [6].

Диннинг жамиятда бажарадиган ижтимоий, маънавий, руҳий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, ҳар қандай дин ўз эътиқод қилувчилари учун тўлдирувчилик, тасалли берувчилик – компенсаторлик вазифасини бажаради. Масалан, инсон ўз ҳаёти, турмуш тарзи, табиат ва жамият билан бўлган муносабатлари жараёнида ҳаётини мақсадларига эришиши иложсиз бўлиб кўринганда, қандайдир маънавий-руҳий эҳтиёжга зарурият сезади. Бу динга бўлган эҳтиёж демак. Дин бу ўринда маънавий-руҳий эҳтиёжни қондирувчи, тасалли берувчи вазифасини бажарган ва ҳали ҳам бажармоқда.

Масалан, ҳар бир христиан Исо Масихнинг қайтишига умид қилган ҳолда ҳаётнинг турли муаммоларини енгиб, сабр-бардош билан ҳаёт кечирилади. Чунки христианлик Исо Масих қайтиб келгач, барча издошларини саодатли ҳаётга етказиши ҳақидаги таълимотни илгари суради.

Ислом динида эса, ҳар бир мусулмон бу дунёда эришмаган моддий ёки руҳий орзу-истакларига охираб эришишига ишонган ҳолда дунё орзу-ҳавасларига ортиқча берилмай, турмуш машаққатларига сабр қилади.

Иккинчидан, муайян дин ўз таълимот тизимини вужудга келтиргач, ўзига эътиқод қилувчилар жамоасини шу таълимот доирасида сақлашга ҳаракат қилган ва ҳозир ҳам шундай. Бу ижтимоий ҳодиса диннинг бирлаштирувчилик — интеграцион вазифаси деб аталади. Дин ҳамisha

муайян ижтимоий, этник ва маънавий ҳаётни қамраб олишга интилади. Унинг мунтазамлигини таъминлаш мақсадида дин халқларнинг ижтимоий ҳаётига, ахлоқий муносабатларига, шунингдек, адабиёти ва санъатига чамбарчас боғланиб кета олган.

Учинчидан, ҳар бир дин ўз қавмлари турмушини тартибга солиб, назорат қилувчилик — регулятив вазифани бажаради. Динлар ўз урф-одатларининг, маросим ва байрамларининг қавмлари томонидан ўз вақтида, қатъий тартибга амал қилган ҳолда бажарилишини шарт қилиб кўяди.

Мисол учун, исломда кунига 5 маҳал намоз ўқилиши, ҳар ҳафта жума намозини жомеъ масжидларида адо этилиши, рамазон ойида бир ой рўза тутилиши, Рамазон ва Қурбон ҳайитларининг нишонланиши мусулмонларнинг ҳаёт тарзини тартибга солиб туради.

Тўртинчидан, дин алоқа боғлаш, бирлаштирувчилик — коммуникатив вазифани ҳам бажаради. Яъни ҳар бир дин ўз қавмларининг бирлигини, жамият билан шахснинг ўзаро алоқадорликда бўлишини таъминлашга интилади. Бунда у ёки бу динга эътиқод қилувчи кишиларнинг ўз динидаги бошқа кишилар билан алоқадор эканлиги, ўзаро ҳуқуқ ва бурчларининг борлиги, урф-одат ва ибодатларни жамоа бўлиб бажарилиши лозимлиги назарда тутилади.

Бешинчидан, дин легитимизация — қонунлаштирувчилик функциясини ҳам бажаради. Диннинг бу функциясининг назарий асосини йирик америкалик социолог Т. Парсонс ишлаб чиқди. Унинг фикрича, “ҳар қандай ижтимоий система муайян чекловларсиз мавжуд бўла олмайди. Бунинг учун у қонун даражасига кўтарилган ахлоқ нормаларини ишлаб чиқиши керак. Дин бундай нормаларни қонунлаштирибгина қолмай, уларга бўлган муносабатни ҳам белгилайди”.

Олтинчидан, дин вазифаларининг фалсафий, назарий жиҳатлари ҳам мавжуд. Бу вазифа инсонга яшашдан мақсад, ҳаёт мазмуни, дорулфано ва дорулбақо масалаларига ўз муносабатини билдириб туришидан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси жаҳон ҳамжамиятига кириб бораётган бир шароитда турли конфессия вакиллари билан мулоқот қилишнинг юксак маданиятига эришиш катта аҳамият касб этади. Маълумки, ўлкамизда қадим замонларданоқ зардуштийлик, буддавийлик, яҳудийлик, насронийлик каби динлар вакиллари тинчлик-тотувликда яшаб келишган. Йирик шаҳарларимизда масжид, черков ва синагогалар фаолият

кўрсатгани, тарихимизнинг энг мураккаб ва оғир даврларида ҳам улар ўртасида келишмовчилик ва можаролар бўлмагани бунинг тасдиғидир. Бу Ўзбекистон заминида диний-маънавий тотувликнинг нодир тимсоли ва барча дин вакилларига нисбатан бағрикенгликнинг энг нодир намунаси ҳисобланади.

Кўп асрлар давомида халқимизнинг миллий қадриятига айланиб қолган ислом динининг Ўрта Осиё минтақаси тарихида, ушбу ерлик халқлар ҳаётида тутган ўрнини билиш ҳар бир ватандошимизнинг муқаддас бурчидир. Чунки миллий ва диний қадриятларни яхши билмай, уларнинг ҳурмати уни ўрнига қўймай туриб, инсон юксак маънавиятли бўла олмайди. Шу боис миллий мафкурамиз тизимида ҳам диний дунёқарашнинг кўпгина таъсири, хусусиятлари мавжуд. Айниқса, инсоний фазилатларга зид ва зарарли бўлган ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, бузуқлик, қон тўкиш, ўғирлик каби ярамас иллатлар диний ахлоқда қораланади. Уларга қарама-қарши ҳалоллик, эзгулик, ўзаро ҳурмат, катталарни, ота-оналарни иззат қилиш каби фазилатлар улуғлаб келинган. Миллий мафкурамизда диний дунёқарашнинг ана шу хусусиятлари меросий жиҳатдан қабул қилинган.

Ҳозирги давр ва дин муносабатини сиёсатнинг ўзгариши билан боғланган ҳолдагина тушунмоқ мумкин. Сиёсатимизда миллий ўзликни англаш, келажақда буюк давлат қуриш, энг ривожланган давлатлар даражасига кўтарилиш, хорижий давлатлар билан тенг ҳуқуқли ва икки томонлама фойдали алоқалар олиб бориш, қўшма корхоналар қуриш, илм-фан, техника, санъат, адабиёт, кадрлар ва мутахассислар тайёрлаш, спорт соҳасидаги алоқалар, мамлакатимиз ичида эса тинч-тотувликни сақлаб туриш, фуқаролар ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ёшларнинг таълим-тарбиясини янги, замонавий талаблар асосида олиб бориш, миллий қадриятларни тиклаш каби ишлар олиб борилиб, истиқбол сари ривожланмоқдамиз. Мана шуларнинг барчаси диннинг жамиятдаги фаоллигини оширди. Масалан, Ўзбекистон мусулмонлари диний идораси хориждаги мусулмон давлатлари, улардаги диний ташкилотлар билан фаол алоқалар олиб бормоқда. Шунингдек, жамият ҳаётида дин пешволари ҳам актив қатнашмоқдалар. Халқимизнинг кўнгилни кўтаришда, унинг қаддини ростлашда кўпчилик дин вакиллари, юзлаб имом-хатиблар давлатимизга яқиндан ёрдам бермоқдалар. Улар халқни ягона мақсад йўлида бирлашишга даъват этиб, ўзаро низо ва нифоқлардан йироқ туришни тарғиб этмоқдалар.

Шу ўринда “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунидан келиб чиқадиган иккита муҳим жиҳатга эътибор қаратиш лозим. Биринчидан, Ўзбекистонда дин маданий-маънавий омиллар умумий силсиласига кирувчи барча миллий қадриятлар қаторида тенг ҳуқуқли қадрият сифатида тан олинади. Иккинчидан, соф диний эътиқодларни қондиришдан ташқари, ҳар қандай ғаразли мақсадларга эришиш йўлида диний омилдан фойдаланишга интилиш қатъиян ман этилади.

Давлатимизнинг динга нисбатан бўлган сиёсатида бу вазиятни ҳисобга олган ҳолда диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш ва шу асосда мамлакатда тинчлик, барқарорликни мустаҳкамлаш имкониятлари ҳам кенгайиб боради. Диний бағрикенглик тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш фаровон жамият қуришнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик масаласи бошқа даврларда бўлгани каби, Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий ислохотларнинг янги bosқичида ҳам Президент Шавкат Мирзиёев томонидан устувор йўналиш сифатида эътироф этиб келинмоқда. Хусусан, Президентнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига Мурожаатномасида ҳам бу масалага алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан, Президент кўйидаги фикрларни билдирди: “Ўзбекистон миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик соҳасида ўз анъаналарига доимо содиқ бўлиб, бу йўлдан ҳеч қачон оғишмасдан илгари боради. Мамлакатимизда турли миллат ва диний конфессиялар вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, дўстлик ва аҳиллик муҳитини мустаҳкамлашга биринчи даражали эътибор қаратилади. Бу – бизнинг энг катта бойлигимиз ва уни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш барчамизнинг бурчимиздир...[7]”

Хуллас, давлатимизнинг динга нисбатан сиёсати инсон ҳуқуқлари, эътиқод ва виждон эркинлиги тамойилларига асосланиб, бирор миллатни ёки диний эътиқодни камситишга йўл қўймайди. Аксинча, республикамиздаги мавжуд бошқа конфессияларнинг ҳам ривожланишига доимо эътибор қаратиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қамар Амон., Маънавият назарияси ва тарихи. Тошкент., “Шарқ” НМАК., 188-бет
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида

тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма. Тошкент, “Маънавият”, 2019., 266-бет

3. Фуқаролар йиғинлари раислари учун ташкил этиладиган семинар-тренинглар бўйича тезислар тўплами. Тошкент.,2019 йил, 194-бет

4. Ўзбекистон Республикаси. Энциклопедия. Тошкент, Қомуслар Бош таҳририяти, 1997 йил, 536-бет

5. Фуқаролар йиғинлари раислари учун ташкил этиладиган семинар-тренинглар бўйича тезислар тўплами. Тошкент.,2019 йил, 195-бет

6. Фуқаролар йиғинлари раислари учун ташкил этиладиган семинар-тренинглар бўйича тезислар тўплами. Тошкент.,2019 йил, 195-бет

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма. Тошкент, “Маънавият”, 2019., 264-265-бетлар

8. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.

9. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.

10. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.

11. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.

12. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).

13. Xujamurotovna, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.

14. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(10), 118-122.

15. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

